

Avgust, 2025-Yil

RAQAMLI AKTIVLAR BILAN BOG'LIQ NIZOLARNI HAL QILISHNING MUQOBIL
USULLARI

Abdusatarov Jaloliddin Sharafutdin o'g'li

Toshkent viloyati Adliya boshqarmasi

Qibray tumani adliya bo'limi Yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16814100>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal qilishda qo'llanilayotgan muqobil usullar tahlil qilinadi hamda ularning afzalliklari, huquqiy asoslari va amaliy qo'llanilishi o'rganiladi. Xususan, ODR platformalarining blokcheyn texnologiyasi bilan integratsiyasi, taraflar o'rtasida ishonchni mustahkamlash va nizolarni tezkor hal etish imkoniyatlari alohida e'tiborga olinadi. Maqola raqamli iqtisodiyot sharoitida adolatli va innovatsion nizolarni hal qilish tizimini shakllantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy yondashuvni taklif etadi.

Kalit so'zlar: raqamli aktivlar, kriptoaktivlar, blokcheyn texnologiyasi, smart-kontraktlar, raqamli iqtisodiyot.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С
ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ

Аннотация. В статье анализируются альтернативные методы разрешения споров, связанных с цифровыми активами, рассматриваются их преимущества, правовые основы и практическое применение. В частности, особое внимание уделяется интеграции платформ ODR с технологией блокчейн, возможностям укрепления доверия между сторонами и быстрого разрешения споров. В статье предлагается научно-практический подход, направленный на создание справедливой и инновационной системы разрешения споров в цифровой экономике.

Ключевые слова: цифровые активы, криптоактивы, технология блокчейн, смарт-контракты, цифровая экономика.

ALTERNATIVE METHODS OF RESOLVING DISPUTES RELATED TO DIGITAL
ASSETS

Abstract. This article analyzes alternative methods used in resolving disputes related to digital assets, and examines their advantages, legal frameworks, and practical applications. In particular, the integration of ODR platforms with blockchain technology, the possibilities of strengthening trust between parties, and rapid dispute resolution are given special attention. The article offers a scientific and practical approach aimed at creating a fair and innovative dispute resolution system in the digital economy.

Keywords: digital assets, cryptoassets, blockchain technology, smart contracts, digital economy.

Raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal qilishning muqobil usullari deganda agar ular bilan bog'liq nizo vujudga kelsa ularni hal etishning tartib-taomillari tushuniladi. Bunda boshqa huquqiy munosabatlarda qo'llaniluvchi nizolarni muqobil hal qilish (ADR) usullarini qo'llashimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda nizolarni hal qilishning eng samarali usullaridan mediatsiya hamda arbitraj hisoblanadi.

Avgust, 2025-Yil

Nega deganda, arbitraj qarorlari majburiy bo'lsa (keyinchalik sud orqali ijro xati olingandan keyin), mediativ kelishuv ham tegishli majburiyatlarni yuzaga keltiradi. Quyida nizolarni hal qilishning ushbu usullari yoritiladi hamda uning raqamli aktivlar bilan bog'liq nizoolarga qo'llanishining o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi.

Mediatsiya. Mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga asoslangan munosabatlar jadal rivojlanib borayotganligi sababli subyektlar o'rtasida turli nizolar kelib chiqishi muqarrar; bundan tashqari, amaldagi amaliyot shuni ko'rsatadiki, oilaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan ko'plab ziddiyatli vaziyatlar mavjud; nizoni hal qilish uchun tomonlar bunday vaziyatda mediatsiya tartib-taomilini qo'llashlari ham mumkin bo'ladi. Mediatsiya – taraflarning o'zaro kelishuvi bo'yicha nizoni mediator yordamida hal etish usuli. Mediatorlar neytral tomon hisoblanadi. Hozirgi vaqtda nizolarni suddan tashqari hal etishga qaratilgan vositachilik-kelishuv jarayoni rivojlangan xorijiy davlatlarning huquqiy tizimlarida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda haqiqiy bozor jarayonlaridan foydalanishni tartibga soluvchi qonunchilik bazasi yaratilishi kerak. “Mediatsiya to'g'risida”gi qonunning qabul qilinishi ham ana shunday ezgu maqsadlarga xizmat qilishi bilan ahamiyatli. 2019 yil 1-yanvardan kuchga kirgan bu qonun haqida fikr yuritganda, avvalambor, “mediatsiya” so'zining lug'aviy ma'nosiga to'xtalish lozim. Vositachilik ma'nosini anglatuvchi bu atama lotincha “mediare” so'zidan olingan bo'lib, jahonning ko'plab davlatlarida nizolarni tinch yo'l bilan hal etishning eng maqbul usuli sifatida tan olingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida”gi 2022-yil 28-yanvardagi PF60-sonli Farmonining 15-maqsadida nizolarni haetishning muqobil usullaridan keng foydalanish uchun zarur tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlarni yaratish, yarashuv institutini qo'llash doirasini yanada kengaytirish vazifasi belgilangan. Shu bilan birga mediatsiyaning qo'llanilishi sud tomonidan ko'riladigan ishlar hajmini kamaytirishga olib kelishi mumkin. Oliy sudning statistik ma'lumotlariga ko'ra 2022-yilda iqtisodiy ishlarda 3568 ta, fuqarolik ishlarda 3265 ta mediatsiya qo'llanilgan va bu 2021 yilga qaraganda tegishlicha 1,5 baravar 3 baravarga oshgan.

Tarixni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mediatsiya amaliyoti Bobil, Qadimgi Yunoniston va Qadimgi Rimda huquq tizimining evolyutsiyasi davrida qonuniylashtirilgan. Mediatsiya nizolarni hal etish vositasi sifatida Yustinian kodeksidan (miloddan avvalgi 6-asr) boshlab Rim huquqida tan olingan. “Vositachi” so'zi rimliklar tomonidan nizolarni hal qiladigan mutaxassislariga nisbatan ishlatilgan. Ular ruhoniylar va daholar bilan bir darajaga qo'yilgan. 20-asrning ikkinchi yarmida AQSh, Avstraliya va Buyuk Britaniyada zamonaviy tushunchalarda vositachilik shakllana boshladi. Oilaviy kelishmovchiliklar Yevropadagi vositachilar tomonidan hal qilinadi.

Umuman olganda, mediatsiya - bahs-munozaralarni uchinchi betaraf tomon ishtirokida tartibga solishga doir huquqiy texnologiya.

Mediatsiya sohasidagi munosabatlarga mediatsiya kelishuvini tuzish, mediatsiya jarayonini o'tkazish, mediativ kelishuvni tuzish va uni ijro qilish bilan bog'liq munosabatlar kiradi. O'zbekiston Respublikasining “Xalqaro shartnomalari to'g'risida”gi qonunning 4-moddasiga asosan O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi deganda necha hujjat bilan tuzilishi (xoh u bitta hujjatdan iborat bo'ladimi, xoh u ikkita hujjatdan iborat bo'ladimi yoki o'zaro bog'liq bo'lgan bir qancha hujjatlardan iborat bo'ladimi)dan, bundan tashqari, o'zining nomidan va tuzilish shaklidan (shartnoma, konvensiya, bayonnoma, bitim, pakt, akt, xatlar yoki notalar

Avgust, 2025-Yil

almashinuvi yoki xalqaro shartnomaning boshqacha nomlari va tuzilish usullaridan) qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasi tomonidan chet davlat, xalqaro tashkilot yoxud xalqaro shartnomalar tuzish huquqiga ega bo'lgan boshqa subyekt bilan yozma shaklda tuzilgan, xalqaro huquq bilan tartibga solinadigan xalqaro kelishuv tushuniladi. Misol uchun, agar O'zbekiston Respublikasi Singapur konvensiyasiga qo'shilsa, chet elda tuzilgan mediativ kelishuvlar O'zbekiston Respublikasida ushbu Konvensiyada belgilangan qoidalar asosida ijro qilinadi.¹ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi 2-moddasining 1-qismiga asosan fuqarolik huquqiy munosabatlarga fuqarolik muomalasi ishtirokchilarining huquqiy holatini, mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlarning, intellektual faoliyat natijalariga bo'lgan huquqlarning vujudga kelish asoslarini hamda ularni amalga oshirish tartibini belgilash, shartnoma majburiyatlari va o'zga majburiyatlarni, shuningdek boshqa mulkiy hamda u bilan bog'liq shaxsiy nomulkiy munosabatlar kiradi. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida"gi qonunning 3-moddasiga asosan tadbirkorlik faoliyati (tadbirkorlik) tadbirkorlik faoliyati subyektlari tomonidan qonunchilikka muvofiq amalga oshiriladigan, o'zi tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad (foyda) olishga qaratilgan tashabbuskorlik faoliyatidir. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi 11-moddasining 2-qismiga ko'ra mehnat to'g'risidagi qonunchilikda va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda, mehnat shartnomasida nazarda tutilgan mehnat shartlarini ish beruvchi tomonidan ta'minlashda xodimning mehnat vazifasini ichki mehnat tartibiga bo'ysungan holda haq evaziga shaxsan bajarishi haqidagi, xodim bilan ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga asoslangan munosabatlar yakkarta tartibdagi mehnat munosabatlaridir. Ushbu Kodeksning 575-moddasiga asosan hozirda jamoaviy mehnat nizosini mediator ishtirokida hal etish (tartibga solish) ham joriy etilgan. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi 5-moddasiga asosan oilaviy huquqiy munosabatlar nikoh tuzish, nikohning tugatilishi va uni haqiqiy emas deb topish shartlari va tartibini belgilash, oila a'zolari: er-xotin, ota-ona va bolalar (farzandlikka oluvchilar va farzandlikka olinganlar) o'rtasidagi, oila to'g'risidagi qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda va doirada esa qarindoshlar hamda o'zga shaxslar o'rtasidagi shaxsiy nomulkiy va mulkiy munosabatlardan iborat. Mediatsiya faqat taraflarning kelishuvi asosida o'tkazilishi mumkin. Shuning uchun mediatsiyada ishtirok etmayotgan uchinchi shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga, jamoat manfaatlariga daxl qiladigan yoki daxl qilishi mumkin bo'lgan nizolarga nisbatan qo'llanmasligi belgilab qo'yilmoqda.

Mediatsiya ishtirokchilari ushbu Qonunning 10-moddasida belgilab qo'yilgan.

Jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan sud muhokamasidan farqli o'laroq, mediatsiya konfidensial jarayon hisoblanadi. Konfidensiallik taraflar va mediatorning jarayon paytidagi holatlarni oshkor etmaslik haqidagi majburiyatida ifodalanadi. Jarayon davomidagi ma'lumotlar oshkor qilinmasligi va mediator sudda ushbu ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilinishi mumkin emas. Ushbu modda qoidalari mediatsiya taomiliga tegishli dalillarni boshqa muhokamalarda (sud, hakamlik) foydalanishga yo'l qo'yilmaslikka qaratilgan. Bunday qoidalarni kiritishdan maqsad mediatsiya jarayonida taraflar ma'lumotlarni oshkor etishlari va kelishmovchiliklarni ochiq ifoda etib, keyinchalik bu muhokamalar ularga qarshi ishlatilishi mumkinligidan ko'rqqmasliklari uchun

¹ Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации,
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/mediation_convention_r_0.pdf.

Avgust, 2025-Yil

ochiq muhokama va mazmunli muzokaralarni rag'batlantirishdan iborat, shuningdek bu qoidalar nizoga erkin va ijodiy yechimlar topish imkonini beradi. Ushbu qoidalar mediatsiya taomilining muhim huquqiy himoyasi hisoblanadi. Tarafning huquqiy vorisi deb bir shaxsdan ikkinchi shaxsga huquq va majburiyatlar yoki majburiyatlar bir qismining o'tishi tushuniladi. Huquqiy vorislik qonun kuchi bilan, shartnoma yoki boshqa yuridik asoslarga muvofiq amalga oshirilishi mumkin.²

Maxfiylik prinsipi ayniqsa kripto-aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal etishda juda muhim rol o'ynaydi.

Mediatsiyani qo'llash to'g'risidagi kelishuv – bitimlarning bir turi bo'lib, FKning 101-moddasiga asosan bitimlar deb fuqarolar va yuridik shaxslarning fuqarolik huquq va burchlarini belgilash, o'zgartirish yoki bekor qilishga qaratilgan harakatlariga aytiladi. FKning 353-moddasiga ko'ra ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuvi shartnoma deyiladi. Mediatsiyani qo'llash to'g'risidagi kelishuv shartnomaning sharti yoki alohida kelishuv tarzida yozma shaklda tuzilishi belgilangan.

Taraflar mediatsiyani nizo kelib chiqqanda yoki kelajakda kelib chiqqanda qo'llashlari haqida kelishib olishlari belgilanmoqda, shuningdek ular o'z munosabatlaridan kelib chiqqan barcha nizolarni yoki ma'lum bir turdagi nizolarni mediatsiya qo'llab hal etishni kelishib olishlari shart. Shu bilan birga taraflar ushbu kelishuvga nizo predmeti, mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish tartibi, mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlarda taraflarning ishtirok etish shartlari, mediatsiya tartib-taomilini amalga oshirish muddatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritishlari mumkin.

Mediatsiya va unga taalluqli axborotning maxfiyligi muhim jihatlardan bo'lib, uning maqsadi taraflarning mediatsiya jarayonida nizo bilan bog'liq holatlarni ochik muhokama qilib, har bir tarafning o'z manfaatlarini to'liq ifoda etib, taraflarning mediatorga bo'lgan ishonchini oshirib, o'zaro maqbul qarorga kelishga imkoniyat yaratishdir. Shu sababli ushbu moddada keltirilgan holatlarga mediatsiya ishtirokchilarining kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan sud, hakamlik va boshqa muhokamalarda, agar taraflar boshqacha qoida haqida kelishib olmagan bo'lsa, havola qilishi taqiqlangan.

Arbitraj. Arbitraj - nizolarni muqobil hal qilish (ADR) shakli bo'lib, unda nizo tomonlari arbitr sifatida tanilgan neytral uchinchi shaxsga ega bo'lishga rozi bo'lib, ularning ishini ko'rib chiqadi va majburiy qaror qabul qiladi. Ushbu jarayon tez-tez sudda da'voga muqobil ravishda qo'llaniladi, chunki u tezroq, kamroq rasmiy va tejamkor bo'lishi mumkin. Arbitrajda nizoda ishtirok etuvchi tomonlar o'zlarining dalillarini hakam (arbitr)ga taqdim etadilar, so'ngra u faktlarni ko'rib chiqadi va qaror chiqaradi. Arbitrning qarori har ikki tomon uchun ham qonuniy kuchga ega va zarurat tug'ilganda sud tomonidan ijro etilishi mumkin. Arbitrajning ikki turi mavjud, jumladan, ad-hoc arbitraj va institutsional arbitraj. Ad-hoc arbitraj arbitraj jarayonining qoidalari va tartiblarini kelishib olgan tomonlarni o'z ichiga oladi, institutsional arbitraj esa arbitraj uchun qoidalar va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini taqdim etuvchi arbitraj instituti tomonidan boshqariladi. Arbitraj turli sohalaridagi nizolarni, jumladan, tijorat shartnomalari, mehnat nizolari, qurilish nizolari va oilaviy huquq masalalarini hal qilish uchun ishlatilishi mumkin. Bu ko'pincha o'z nizolarini hal qilishda maxfiylikni qadrlaydigan subyektlar tomonidan afzal ko'riladi, chunki arbitraj muhokamasi odatda maxfiy tartibda o'tkaziladi.

² Yuridik atamalar qomusiy lug'ati/Mas'ul muharrir H.R.Rahmonqulov//T.: "Sharq", 2003. 428-b.

Avgust, 2025-Yil

Arbitrajning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u tomonlarga nizo predmeti bo'yicha o'z tajribasiga asoslanib, o'z arbitrlarini tanlash imkonini beradi. Bu suddagi da'vo bilan solishtirganda ko'proq xabardor va samarali qaror qabul qilishga olib kelishi mumkin.

Umuman olganda, arbitraj tomonlarga nizolarni an'anaviy sud muhokamasidan tashqarida hal qilishning moslashuvchan va samarali usulini taklif qiladi. Bu nizolarni adolatli va xolis hal qilish bilan birga vaqt va pulni tejash imkonini beradi.

Taraflarning kelishuvi asosida qo'llanuvchi qonunchilikni aniqlashning xususiyatlari yoki uni belgilash to'g'risidagi qoidalar, boshqacha qilib aytganda arbitraj kelishuvi yoki shartini imzolash yo'li bilan rasmiylashtirilgan kelishuvlar muhim bo'lib hisoblanadi. O'zining yuridik tabiatiga ko'ra, arbitraj kelishuvi uning turidan qat'iy nazar asosiy shartnomaga nisbatan mustaqil xarakterga ega bo'lgan fuqarolik-huquqiy shartnoma bo'lib hisoblanadi. FKning 109-moddasi 3-qismiga ko'ra, qonunda yoki taraflarning kelishuvida aniq ko'rsatilgan bitimning yozma shakliga rioya etmaslik uning haqiqiy emas deb topilishiga olib keladi. To'xtalib o'tish joizki, ishtirokchilardan hech bo'lmasa bittasi O'zbekiston Respublikasining yuridik shaxsi yoki O'zbekiston Respublikasining fuqarosi bo'lgan tashqi iqtisodiy bitim, bitim tuzish joyidan qat'i nazar yozma shaklda amalga oshiriladi. 1958-yilgi Nyu-York Konvensiyasining 2-moddasi 1-bandiga ko'ra, har bir Ahdlashuvchi mamlakat, taraflar ular o'rtasida obyektu arbitraj tomonidan ko'rib chiqish predmeti bo'lishi mumkin bo'lgan biror-bir konkret shartnomaviy yoki boshqa huquqiy munosabatlar yuzasidan yuzaga kelgan yoki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tortishuvlarni arbitrajga uzatish majburiyatini oladigan yozma kelishuvni tan oladi. Arbitraj kelishuvi matnidagi ikki ma'noli iboralarning oldini olish maqsadida, xalqaro arbitraj institutlari arbitraj kelishuvlarining namunaviy shakllarini tavsiya qiladilar, masalan, Xalqaro savdo palatasi quyidagi namunaviy arbitraj shartini qo'llashni tavsiya etadi: "Mazkur shartnoma yuzasidan vujudga keladigan har qanday tortishuvlar, Xalqaro savdo palatasining Arbitraj reglamentiga muvofiq, bir yoki bir necha arbitrlar tomonidan ushbu reglamentga mos ravishda uzil-kesil tartibga solinishlari lozim".

FK 1189-moddasining 3-qismi qo'llanuvchi huquqni nazarda tutadi, masalan, chet el arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etish to'g'risidagi Konvensiya(Nyu York, 10-iyun 1958-y.) ning 2-moddasiga muvofiq, shartnomada taraflar tomonidan imzolangan arbitraj izohi yoki arbitraj kelishuvini tuzishda yoki shartnomani xat yoki telegramma almashish yo'li bilan tuzilishi mumkin.

Ushbu Konvensiyaning mazmuniga ko'ra, xar qaysi shartlashayotgan mamlakat, taraflar, ular o'rtasida obyektu arbitrajda ko'rib chiqish predmeti bo'lishi mumkin bo'lgan biron-bir shartnomaviy yoki boshqa munosabat bilan bog'liq vujudga kelgan yoki vujudga kelishi mumkin bo'lgan barcha yoki biron-bir nizolarni, arbitrajga topshirish majburiyatini oladigan yozma kelishuvni tan oladi.

Arbitraj raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal qilishda hal qiluvchi vositadir. Raqamli aktivlar bozori o'sishda va rivojlanishda davom etar ekan, nizolarni hal qilishning ishonchli va samarali mexanizmiga bo'lgan ehtiyoj tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Arbitraj ushbu kontekstda bir qator afzalliklarni taqdim etadi va bu raqamli aktivlar bo'yicha nizolarni hal qilish uchun ideal tanlovdir. Arbitrajning asosiy afzalliklaridan biri uning moslashuvchanligidir. An'anaviy sud jarayonlarida jarayon uzoq va qimmatga tushishi mumkin, bu ayniqsa raqamli aktivlarning tez sur'atda rivojlanayotgan dunyosi uchun mos kelmaydi.

Avgust, 2025-Yil

Arbitraj tomonlarga jarayonni o'zlarining maxsus ehtiyojlariga moslashtirish, jumladan, raqamli aktivlar bo'yicha nizolar bo'yicha tajribaga ega arbitrlarni tanlash va ularning talablariga mos vaqt jadvalini belgilash imkonini beradi.

Bundan tashqari, arbitraj maxfiylikni ta'minlaydi. Sud muhokamasidan farqli o'laroq, arbitraj tomonlarga o'z nizolarini jamoatchilik e'tiboridan chetda saqlashga imkon beradi. Bu, ayniqsa, maxfiylik va xavfsizlik bilan bog'liq masalalar muhim bo'lgan raqamli aktivlar dunyosida muhim bo'lishi mumkin. Arbitraj, shuningdek, tomonlarga nizolarni hal qilish uchun neytral forumni taqdim etadi. Raqamli aktivlar bo'yicha tajriba yoki bilimga ega bo'lmagan sudyalarga ishonish o'rniga, tomonlar ushbu sohada mutaxassis bo'lgan va murakkabliklarni tushuna oladigan hakamlarni tanlashlari mumkin. Bu ko'rib chiqilayotgan masalalarni chuqur tushunadigan shaxslar tomonidan qarorlar qabul qilinishini ta'minlaydi.

Bundan tashqari, arbitraj qarorlari odatda Nyu-York konvensiyasi kabi xalqaro konvensiyalar orqali bir nechta yurisdiksiyalarda ijro etilishi mumkin. Bu tomonlarga arbitraj orqali qabul qilingan har qanday qaror, ular qayerda joylashganidan qat'i nazar, qo'llab-quvvatlanishi va ijro etilishiga ko'proq ishonch hosil qiladi. Umuman olganda, arbitraj raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal qilishning soddalashtirilgan va samarali usulini taklif qiladi. Uning moslashuvchanligi, konfidensialligi va ijro etilishi uni ushbu jadal rivojlanayotgan raqamli huquqlar davrida nizolarni samarali va adolatli hal etishni ta'minlash uchun bebaho vositaga aylantiradi.

Onlayn nizolarni hal qilish bu nizoni hal qilish vositasi, yarashish yoki hakamlar jarayoni bo'ladimi yoki yo'qmi onlayn texnologiyalar tomonlar o'rtasidagi nizoni hal qilishda foydalaniladigan texnologiyalar. Onlayn nizolarni hal qilishning uch bosqichi mavjud: tomonlar o'rtasidagi muzokaralar (onlayn muzokaralar), vositachilik (onlayn mediatsiya) va arbitraj. Onlayn arbitraj tushunchasi bir nechta ma'noga ega, ammo ko'pincha jarayon ishtirokchilari o'rtasida masofaviy aloqa texnologiyalaridan foydalangan holda bo'lib o'tgan hakamlar muhokamasini tasvirlash uchun ishlatiladi. Hozirgivaqtda nizolarni onlayn hal qilish uchun ko'plab onlayn platformalar yaratilgan. Biroq Internetdagi bitimlar ko'pincha kam miqdorda amalga oshirilganligi sababli amaldagi onlayn platformalarning aksariyati kichik nizolarni hal qilishga qaratilgan.

Ko'pchilik davlatlar Nyu-York konvensiyasining ishtirokchilari hisoblanadi. Shuning uchun ularning xorijiy arbitraj qarorlarini tan olish va ijro etishni tartibga soluvchi qonunlari konvensiyasining tegishli qoidalariga asoslanadi. Muammo shundaki, bugungi kunda ko'p jihatdan hakamlar bitimi, hakamlar sudi qaroriga, shuningdek, onlayn protsedura tartibiga qo'yiladigan talablar nizoni an'anaviy shaklda (oflayn) hal qilishga qaratilgan. Ushbu standartlar elektron vositalarni ishlatishda yuzaga keladigan barcha xususiyatlarni hisobga olmaydi. Ushbu ishning maqsadlari uchun elektron axborot muhitida huquqiy nizolarni hal qilish tartibini rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan uchta sabab mavjud. Birinchidan, bu hakamlar bitimi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchidan, toifadagi huquqiy to'siqlar protsessual xarakterga ega, va nihoyat, onlayn arbitrajga qo'yilgan to'siqlar oxirgi qaror bilan bog'liq. Shu sababli nizolarni hal qilish uchun elektron vositalardan foydalanish protsessual talablarning buzilishi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin emas. Biroq nizoni elektron vositalar yordamida ko'rib chiqishda barcha asosiy prinsiplarga rioya qilish kerak, tomonlar an'anaviy protsedura (oflayn)dan foydalanishda bo'lgani kabi bir xil protsessual huquqlar va imkoniyatlar kafolatlanishi lozim. Onlayn nizolarni hal qilish tartibining yana bir xususiyati shundaki, tomonlar va hakamlar o'zaro munosabati bilvosita -onlayn

Avgust, 2025-Yil

platforma orqali ro'y beradi. Bu asosiy protsessual kafolatlar va tamoyillarni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi. Internet orqali nizolarni hal qilish protsedurasi taraflarga ishda ishtirok etish, ishda o'z pozitsiyalarini, dalillar va e'tirozlarni taqdim etish uchun teng imkoniyatlarni taqdim etishi kerak. Onlayn rejimda nizolarni hal qilish natijasida arbitraj qarori elektron shaklda amalga oshiriladi. Uning matni tomonlarga elektron pochta orqali yuborilishi yoki hakamlik sudining veb-saytiga joylashtirilishi mumkinligi to'g'risida tomonlarga majburiy ravishda xabar beriladi. Agar milliy qonun hujjatlarida hujjatning elektron shakli yozma shaklga, elektron imzo esa qo'lda yozilgan imzoga teng ekani belgilangan bo'lsa, elektron imzo bilan imzolangan arbitraj qarori to'siqlarsiz bajarilishi mumkin. Arbitraj qarorini bajarishni rad etish xavfi ushbu qarorga nisbatan qo'llaniladigan milliy qonunchilik uning shakli uchun qat'iy talablarni belgilab qo'ygan va elektron ish oqimi va elektron imzodan foydalanish to'g'risidagi qonun hujjatlari mavjud bo'lmagan taqdirdagina yuzaga keladi. Shu bois, "Xalqaro tijorat arbitraji to'g'risida"gi Qonunda onlayn tarzda nizolarni qo'rib chiqish va hal etish, shuningdek, chet el davlati arbitraj (hakamlik) sudining xalqaro tijorat va xalqaro savdo sohasidagi nizolar bo'yicha chiqargan qarorlarini tan olish va ijro etish tartibini nazarda tutish lozim. Bundan tashqari, Qonun loyihasini xalqaro me'yorlarga mos holda qabul qilishimiz lozim. Muhokama va qabul qilish bosqichida Amerika Qo'shma Shtatlari, Singapur, Gonkong, Fransiya va Dubay kabi davlatlar va shaharlarning tajribasini diqqat bilan o'rganish tavsiya etiladi. Kelajakda O'zbekistondagi xalqaro arbitrajga ko'proq e'tibor qaratisa, huquq sohasiga katta ijobiy tomonlar keltirishi mumkin.

Mamlakatimizda nufuzli yuridik kompaniya bo'lgan "White&Case"ning kiritilishi ushbu vazifani amalga oshirishni sezilarli darajada tezlashtiradi va shu bilan birga, xalqaro nizolarni hal qilishda mamlakatimizdagi mahalliy yuridik firmalar uchun xarajatlarni kamaytiradi.

Raqamli aktivlar bilan bog'liq nizolarni hal qilish usullari haqida gap ketganda hozirgi kunda frilanserlik platformalarida qo'llaniladigan nizolarni hal qilish usullariga ham to'xtalib o'tishimiz lozim. Yaxshi bilamizki, hozirgi kunda Upwork va Fiverr kabi onlayn frilanserlik platformalari mavjud bo'lib, bunda platformalar mehnat bozori vazifasini o'taydi, ya'ni talab va taklif birlashadigan joy bo'lib, mijozlar o'z ishlarini frilanserga berishlari hamda frilanserlar ishni bajarib mutanosib haq olishlari mumkin bo'ladi. Qiziqarlisi shuki, ushbu platformalarda ham nizolar, ayniqsa frilanserlar tomonidan qilingan ishlarning sifati bilan bog'liq nizolar uchun tegishli tartibda ularni hal qilish mexanizmlar mavjud bo'lib hisoblanadi. Masalan, Upwork platformasida nizolar mustaqil mediator/ekspert tomonidan hal etiladi. Bunda mediato/ekspert platforma tomonidan tayinlanib, taraflarga kim haq yoki ham nohaq ekanligini aytmaydi, balki tavsiyalar beradi.³ Fiverr platformasida esa ishdan qoniqmagan "sotib oluvchi" frilanserning qilgan ishi yuzasidan "Dispute resolution center" ga murojaat qilishga haqli bo'lib, unda ishni 10 kun davomida platforma tomonidan tayinlangan mustaqil uchinchi tomon ko'adi va tegishli qaror qabul qiladi, bunda frilanserga tushishi kerak bo'lgan pul, agar ish haqiqatdan ham sifatsiz deb topilsa, "sotib oluvchi"ga qaytariladi.⁴

Yuqoridagilarni ko'rgan holda shuni aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda domen nomining ma'muriga o'z platformasida (ayniqsa yuqoridagi frilanserlik platformalarida) nizolarni hal qilish mexanizmini yaratishning majburiyligi va bunda professional mediatorni tayinlashni majburiy qilib

³ <https://support.upwork.com/hc/en-us/sections/360002713853-Disputes>

⁴ <https://help-pro.fiverr.com/hc/en-us/articles/16279984394001-Cancel-an-order-with-the-Resolution-Center>

Avgust, 2025-Yil

qo'yish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Domen nomining ma'muri domen nomini o'z nomiga ro'yxatdan o'tkazgan yuridik yoki jismoniy shaxs hisoblanib, u platformaning egasi hisoblanadi.

Fiverr, Upwork yoki shu kabi pul aylanmalari, akkauntida pul turuvchi va aylanuvchi boshqa platformalar O'zbekistonda juda ko'p. Shuning, unda nizolarni hal etishda domen ma'muriga yuqorida aytilgan majburiyatlarni o'rnatish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham, "UZ" domenidagi domen nomlarini ro'yxatdan o'tkazish va ulardan foydalanish tartibi to'g'risida"gi Nizomda, domen ma'murining majburiyatlari oshirilib, unda nizolarni hal qilishning tegishli mexanizmini yaratish hamda bunda faqatgina professional mediatorlar ishtirokini ta'minlash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ru/mediation_convention_r_0.pdf.
2. Yuridik atamalar qomusiy lug'ati/Mas'ul muharrir H.R.Rahmonqulov//T.: "Sharq", 2003. 428-b.
3. <https://support.upwork.com/hc/en-us/sections/360002713853-Disputes>.
4. <https://help-pro.fiverr.com/hc/en-us/articles/16279984394001-Cancel-an-order-with-the-Resolution-Center>.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH